

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Юнусов Лазиз Эркинович,

Национальный Центр обучения
педагогов новым методикам г.Ташкента,
старший преподаватель

e-mail: lazizyunusov02@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы необходимости дальнейшего совершенствования системы образования, в условиях цифровой образовательной среды, делается акцент на то, что в основе современной цифровой трансформации образования лежит научный, технический, технологический прогресс, а также рассмотрены основные тенденции развития системы образования, направленные на формирование общества знаний, цифровой образовательной среды, развитой информационной и коммуникационной инфраструктуры, составляющих технологическую основу решения современных проблем образования.

Ключевые слова: образование, знание, образовательная среда, модернизация, цифровизация, информационные технологии, инновационное образование, гуманизация.

Введение. Для решения задач по строительству в Новом Узбекистане демократического социального государства, принципиально важное значение, имеет подготовка кадров новой формации, воспитанных на национальных, общечеловеческих ценностях и способных реализовать на деле масштабные задачи по модернизации страны, строительству современного демократического общества. Практика показывает, что только та страна, та нация может добиться великого будущего, процветания и благополучия, которая сумеет подготовить знающих, профессионально грамотных и энергичных личностей, настоящих патриотов своей страны, обогатить их огромным духовным наследием великой национальной культуры, приобщить к сокровищницам мировой культуры. Путь к национальному возрождению проходит через высокую образованность, высокую культуру. Именно поэтому

уровень образования, степень профессиональной подготовки должны стать мерилom прогресса нашего общественного развития в XXI веке. Это - лучшая гарантия успешного осуществления намеченного курса реформ, это - то направление, которое со временем, даст наибольшие дивиденды от вложенных средств.

Перед образовательной политикой отечественного образования сегодня стоит сложная проблема: результатом проводимых реформ должно быть не только сохранение достижений национальной системы образования, но и обеспечение ее адекватного вхождения в мировую образовательную систему. Это обстоятельство обуславливает чрезвычайную заинтересованность государства и общества в глубоком осмыслении современной отечественной образовательной политики, делая ее концептуально важнейшей в ряду современных проблем, решаемых в рамках философии образования. Именно поэтому, по инициативе Президента Республики Узбекистан 2023-й год назван Годом заботы о человеке и качественного образования.

Как известно, 28 января 2022 года был издан Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы». Четвёртым приоритетным направлением данной Стратегии является проведение справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала. В частности, в решении задач по дальнейшему развитию данной сферы предусмотрено повышение качества образования в школах и поднятие на международный уровень знаний и квалификации педагогических кадров, путем: определения отечественных или международных сертификационных требований по каждому предмету для ведения деятельности в школе; диагностики знаний и навыков школьных учителей, не имеющих категорию; оптимизации районных подразделений системы народного образования за счет полной цифровизации их деятельности и т.д.

В настоящее время, информационные технологии занимают одно из центральных мест в образовании: появление различных онлайн-курсов, образовательных ресурсов и платформ, дополняющих и конкурирующих с традиционными учебными организациями. Государственные субсидии и поддержка составляет миллиарды на создание и поддержку цифровых образовательных платформ, а также разработку и адаптацию законодательной

и технической политики и инициатив. Цифровые инструменты в высшем образовании становятся неотделимой частью внутренней и глобальной политики и экономики.

В основе современной цифровой трансформации образования лежит научный, технический, технологический прогресс и переход к эпохе информационного общества. Ключевые тенденции этой новой эпохи — формирование общества знаний, цифровой экономики, развитой информационной и коммуникационной инфраструктуры, новой технологической основы для решения проблем управления, социальной сферы. Международные принципы развития информационного общества и определены Окинавской хартией глобального информационного общества (2000 г.), Декларацией принципов «Построение информационного общества — глобальная задача в новом тысячелетии» (2003 г.), Планом действий Тунисского обязательства (2005 г.) [2]

Сегодня, в условиях быстро развивающегося информационного общества информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали важной составляющей целостной системы отечественного образования, осуществляя самые разнообразные функции так называемой информационной (или цифровой) образовательной среды.

Цифровая образовательная среда — это открытая совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса. Вначале появления ИКТ в образовании они рассматривались как инструментальная составляющая классического педагогического процесса. На сегодняшний день неоспоримым фактом является то, что ИКТ существенно интегрировались в собственно образовательный процесс. Это породило синергетический эффект и значительно трансформировало образование. В условиях цифровизации появились новые запросы к образованию в части формирования человека, способного не только адаптивно существовать в мире новых технологий, но и эффективно развивать их.

В академической сфере цифровизация оказывает свое влияние. Современная система высшего образования прошла чрезвычайно важный этап компьютеризации и информатизации. Можно отметить, что механизмы изменений в информационном пространстве были комплексными,

зависимыми от финансирования, от уровня высших учебных заведений, от уровня готовности профессорско-преподавательского состава и т.п.

Важным направлением работы остается стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности, создание эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику, создание при высших образовательных учреждениях и научно-исследовательских институтах научно-экспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких технологий, технопарков¹. Реализация данных стратегических задач обеспечит поступательное развитие всей системы непрерывного образования как единого учебно-научно-производственного комплекса на основе государственных и негосударственных образовательных учреждений, формирование конкурентной среды в области образования и подготовки кадров, открытости системы непрерывного образования республики на рынке образовательных услуг, обмена информацией и специалистами, укреплению международного авторитета образовательной системы Узбекистана.

Цифровая трансформация породила необходимость новых информационных профессионально-педагогических компетенций, связанных со способностью создавать завершённые электронные образовательные ресурсы, оптимально вписывающиеся в модель смешанного обучения. Для их создания существуют апробированные цифровые платформы. Педагогу достаточно выполнить традиционную исходную функцию — спроектировать основные компоненты учебного курса, процесса обучения и освоить способы их преобразования в электронный формат с помощью ИТ-специалистов. Таким образом, от современного педагога, особенно в высшем, дополнительном профессиональном образовании требуется освоение широкого арсенала ИКТ-технологий для качественного решения дидактических задач в традиционном обучении, задач организации образовательного процесса и собственной профессиональной деятельности.

Следует отметить, что внедрение дистанционного обучения активно продвигается в отечественном образовании в связи с такими его актуальными

¹ Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы»// Lex.uz

преимуществами, как гибкость (обучение в удобном месте в удобное время), возможность обучения на расстоянии [1].

Следующее требования к ИКТ-компетенциям современных педагогов — способность проектировать и реализовать в цифровой среде целостный образовательный процесс (учебный курс, учебную программу).

Если раньше педагог пользовался ИКТ как инструментальными средствами для реализации отдельных дидактических задач (наглядность, архивирование и систематизация образовательных ресурсов), то теперь речь идет о проектировании полного учебного курса и целостного процесса обучения в цифровой среде. В связи с этим, стоит напомнить, что классический учебный процесс включает последовательно реализуемые этапы, основными из которых являются целеполагание, реализация содержания обучения с применением методов, форм, средств обучения для организации учебной деятельности, контроль и оценивание.

Таким образом, когда педагог переносит преподавание курса в цифровую среду, в ней должны быть четко представлены цели, связанные с результатами образования, реализовано содержание в рамках форм, средств, методов обучения цифровой среды, осуществлены контроль и оценивание. [4]

Еще одной особенностью обучения в цифровой среде — самостоятельная учебная деятельность. Очевидно, что в профессиональном образовании полностью самостоятельное освоение области профессиональной деятельности невозможно, если не считать дополнительное профессиональное обучение в рамках повышения квалификации, профессиональной переподготовки. Поэтому в отечественном высшем образовании в последнее десятилетие утвердилось допущение смешанного обучения, сочетающего традиционное очное обучение (офлайн-образование в рамках прямого контакта с преподавателями во время занятий, сессии и внеучебное время) и электронное обучение (другими словами e-learning, онлайн-обучение, дистанционное обучение с помощью интернета в режиме реального времени, когда обучающийся обращается к доступному курсу, самостоятельно планирует время, место и продолжительность занятий). Как правило, в рамках электронного обучения реализуются учебные курсы, направленные на освоение общекультурных, некоторых обще-профессиональных компетенций.

В условиях цифровой реальности произошло изменение когнитивных процессов — восприятия, памяти, внимания, мышления и т.д. Это существенно повлияло на психолого-педагогические условия обучения, его качество и вместе с очевидным прогрессом отдельных аспектов обучения породило негативные явления.

Противоречивые последствия цифровизации во многом объясняются тем, что вторжение ИКТ в собственно педагогический процесс происходило стихийно, без серьезных научно-педагогических и методических, психолого-педагогических, социально-культурных обоснований. Сегодня встал вопрос о коррекции педагогических подходов в условиях цифрового обучения, а вопросы соотношения ИКТ и классических педагогических технологий, закономерностей процесса обучения в условиях цифровой образовательной среды являются важными направлениями исследований в области психологии и педагогики. [3]

К числу наиболее популярных выводов исследователей и практиков можно отнести тезис о том, что использование цифровых технологий не должно изменять сути и смыслов обучения, культурной миссии образования. В связи с этим задачей ближайших десятилетий будет создание новой цифровой дидактики, благоразумно интегрирующей новую цифровую среду обучения и его гуманитарное предназначение.

Вместе с этим, сегодня особого внимания заслуживают также и вопросы модернизации образования, реализация которой смогла бы обеспечить переход к новому типу социального развития, стоит и для Узбекистана. Как известно, модернизация представляет собой процесс преобразований, предполагающий движение общества к наиболее эффективной модели устойчивого развития, преодоление экономической отсталости, политической нестабильности, развитие инновационной деятельности, процесс создания новых технологий, новой системы духовных ценностей и идеологических установок.

Модернизация образования - сложный многогранный процесс, поэтому ее реализация должна опираться на результаты глубоких теоретических исследований. Одним из важных вопросов модернизации профессионального образования, требующих философского анализа, представляется осмысление проблемы соотношения различных аспектов в теории и практике подготовки

специалистов в новых социально-экономических условиях. Для этого важно проанализировать социально-философские основания модернизации образования, связанные с новой картиной мира, а также местом человека в современном мире. Это позволит обозначить направления развития профессионального образования и выйти на образовательные технологии, способные превратить сферу образования в сферу воспроизводства творческой личности. Совершенно очевидно, что это невозможно осуществить без исследования современной образовательной ситуации, базовых принципов эволюции современного образования, анализа новых тенденций и осмысления путей перехода от философских оснований развития образования к практике его реформирования.

Одной из главных характеристик модернизации отечественного профессионального образования на сегодняшний день является его гуманистическая направленность, где в центре внимания общества и государства оказывается человек как творчески развивающаяся личность. Основные черты модернизации в данной сфере связаны с обновлением статуса, целей, содержания, форм и средств образования. Процесс модернизации профессиональной школы предполагает создание и внедрение модели инновационного образования.

Модель инновационного образования отличается от традиционных по следующим параметрам:

- *целям образования:* цель прежней модели - подготовка специалистов народного хозяйства, новой - этически насыщенное профессиональное и личностное развитие человека, подготовка к жизни в проблемном мире;

- *содержанию образования:* перестройка связана с упором на этические аспекты профессиональной деятельности, новые технологии, рефлексивное и развитие творческих способностей, деятельностный аспект обучения;

- *методам и технологиям обучения:* переход от традиционной модели к модели инновационного образования, подразумевающей использование активных методов обучения и развивающих навыки проектирования и управления;

- *формам образования:* переход от институциональных форм организации образования к интеграции институциональных и вне институциональных форм, обеспечивающих разные потребности и возможности обучающихся и

учитывающих образовательный потенциал знания, функционирующего в обществе.

Все характеристики такой модели образования имеют этическую и гуманистическую направленность. Ее ориентиром становится гармонизация индивидуально-личностного и социального в профессиональной карьере человека. Исходной целью гуманизации образования является формирование гуманистического мировоззрения молодежи, соответствующих знаний и навыков. Она служит предпосылкой реализации будущими гражданами, идей и ценностей гуманизма в различных сферах человеческой активности.

Характерной особенностью возрастания духовного потенциала молодёжи Узбекистана является её высокий образовательный уровень. В республике полностью решена проблема всеобщей грамотности населения, законодательно закреплено обязательное общее среднее образование, получить которое можно через широкую сеть общеобразовательных школ, лицеев, средних профессиональных учебных заведений.

Процессы модернизации системы образования Узбекистана, подготовки высококвалифицированных кадров предполагают также разработку и внедрение эффективных организационных, педагогических форм и средств духовно-нравственного воспитания порастающего поколения, основанного на богатых национальных культурно-исторических традициях, обычаях народа и общечеловеческих ценностях.

Потому как задачей образования является-формирование личности человека, способного к сопереживанию; готового к свободному гуманистически ориентированному выбору, индивидуальному интеллектуальному усилию, самостоятельному, компетентному, ответственному действию в политической, экономической, профессиональной и культурной жизни, уважающему себя в других, терпимому к представителям других культур и национальностей, независимому в суждениях, открытому для иного мнения и неожиданной мысли.

Литература:

- 1.Исаев Р.И. Телекоммуникация - ахборот-коммуникация технологияларида сифатли таълим – Рақамли Ўзбекистон пойдевори // Олий таълимни рақамлаштириш шароитида инновацион ўқитиш технологияларни қўллаш масалалари. -Тошкент: ТАТУ, 2023.- 4-6-бетлар.
- 2.Окинавская хартия Глобального информационного общества.- <http://kremlin.ru>
- 3.Туленова, Г. Ж., & Юнусов, Л. (2022). Modern virtual technology: structure and possibilities// *Philosophy and Life*, (2 (17)).-С.28-34.
- 4.Ходусов А.Н., С. А. Кононова. Организация пространства подготовки специалистов в учреждениях профессионального образования//Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 5. –С. 40-48.

Research Science and Innovation House